

SUN'IY INTELEKT VA UNING IMKONIYATLARI

Muhiddinov Muhridin Nuriddin o'g'li

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi
muhiddinovm444@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16958969>

Sun'iy intellekt (SI) bugungi kunda hamma joyda, jumladan, ta'limda ham qo'llaniladi. Web of Science Core Collection ma'lumotlariga ko'ra, 2016-2020 yillarda sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili mavzusidagi ilmiy nashrlar soni 2011-2015 yillarga nisbatan 2,6 barobarga oshgan¹.

Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarni tahlil qilish raqamli texnologiyalar sifatida qaraladi, bu nafaqat mamlakatdagi raqamlashtirishning eng muhim loyihalaridan biri, balki davlatning muhim belgisidir. Raqamli rivojlanish bo'yicha "Raqamli O'zbekiston — 2030" Strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" 17.02.2021 yilda PQ-4996-sonli QARORI tasdiqlandi². Unda 2021/2022 o'quv yilidan boshlab grant asosida "Sun'iy intellekt" yo'nalishi bo'yicha kadrlar tayyorlash bosqichma-bosqich boshlanadigan oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tashkilotlar hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini amaliy qo'llash bo'yicha o'quv kurslari va fanlarini joriy qilish ko'zda tutilgan oliy ta'lim muassasalari ro'yxati tasdiqlandi.

Hukumat tomonidan tasdiqlangan yuqoridagi Qarorda sun'iy intellekt sohasida ilmiy-tadqiqot va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadli davlat dasturi, strategiyani amalga oshirishning bir yillik "Yo'l xaritasi", ushbu sohani yillar bo'yicha rivojlantirish ko'rsatkichlari belgilab berildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon³ imzolanganidan so'ng sun'iy intellektga oid texnologiyalarni rivojlantirishda keskin sakrash kuzatildi.

Sun'iy intellekt – bu dasturga inson ongining imkoniyatlarini ko'paytirish va hatto undan ham oshib ketish imkonini beradigan texnologiya. So'nggi bir necha

¹ Web of Science Core Collection: электрон ресурс ма'lumotlar bazasi. <https://clarivate.com/ru/solutions/web-of-science-core-collection/>.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-5297046>

³ Raqamli O'zbekiston — 2030" STRATEGIYASI. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957#-5031883>

yil bu yo'nalish naqadar jadal rivojlanayotganini, ilmiy fantastika sahnalarini haqiqatga yaqinlashtirishini yaqqol ko'rsatdi. Ushbu paragrafda biz sun'iy intellekt tushunchasi, uning asosiy turlari, afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek rivojlanish tendentsiyalari va sun'iy intellektdan foydalanishga oid ma'lumotlarni keltirib o'tamiz.

Sun'iy intellekt – ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni bog'lagan holda masalaga yechim topish va qaror qabul qilish kabi inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni bajaruvchi axborot texnologiyalari tizimi.

1980-yilda meteorologiya xizmatlari 1 kunlik ob-havoning qanday bo'lishini aytishgan. Bugun esa 1 oylik ob-havoni avvaldan aytish imkoni mavjud. Sun'iy yo'ldoshga ulangan kompyuter tizimlari 1 oylik ob-havo hisob-kitoblarini bir necha soniyalarda amalga oshiradi.

Sun'iy intellekt dinamik hisoblash muhitida inson miyasining bir qator funksiyalarini simulyatsiya qilish imkonini beruvchi dasturiy ta'minot algoritmlari to'plami sifatida aniqlanadi. Sun'iy intellekt algoritmlari mashinalarga insonlar kabi his qilish, tushunish, rejalashtirish, harakat qilish va o'rganish imkonini beradigan bir nechta texnologiyalardan foydalanadi.

Sun'iy intellekt tizimlari atrof-muhitni idrok etadi, ob'ektlarni tan oladi, qaror qabul qilishni osonlashtiradi, murakkab muammolarni hal qiladi, o'tmishdagi tajribalardan o'rganadi va taqlid qiladi. Bu qobiliyatlar o'zi boshqariladigan avtomobillar yoki qurilma ekranlarini qulfdan chiqarishda yuzni tanish kabi vazifalarni bajarish uchun birlashtirilishi mumkin.

Sun'iy intellekt birinchi navbatda ish mexanizmlari va inson miyasining ushbu bilimlarni keyinchalik "aqli" mashinalarda qo'llash qobiliyatini o'rganish orqali rivojlanadi.

Sun'iy intellektning asosiy yo'nalishlari

Sun'iy intellekt landshafti kompyuter tizimlariga inson tilini tushunish, misollardan o'rganish va bashorat qilish imkonini beradigan ko'plab ilg'or texnologiyalarni qamrab oladi. Sun'iy intellektning har bir komponenti boshqa texnologiyalar, ma'lumotlar, tahlil va avtomatlashtirish bilan birgalikda mustaqil ravishda rivojlansada, ulardan ta'minot zanjirini optimallashtirishdan tortib mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashgacha bo'lgan har qanday ishlab chiqarish vazifasida foydalanish mumkin.

Sun'iy intellektning asosiy yo'nalishlari

Mashinani o'rganish yoki **ML (Machine Learning)** bu SIga asoslangan ilova bo'lib, aniq dasturlash zaruratisiz avvalgi ma'lumotlar to'plamlari asosida avtomatik ravishda o'rganadi va yaxshilanadi. Mashinani o'rganish barcha turdagi sun'iy intellekt vositalarini yaratish uchun ishlatiladi, avtomatik harf va nutqni aniqlash uchun ilovalardan tortib robotlar yoki uchuvchisiz transport vositalariga o'rnatilgan murakkab kompyuter ko'rish tizimlarigacha.

Chuqur o'rganish yoki **DL(Deep Learning)** - bu mashinani o'rganishning kichik to'plami bo'lib, unda o'quv ma'lumotlari sun'iy neyron tarmoqlar yordamida qayta ishlanadi. Chuqur o'rganish chatbotlar va virtual yordamchilar, marketing tavsiyalari tizimlari, chet tillaridan avtomatik tarjimonlar kabi echimlarni yaratish uchun ishlatiladi.

Neyron tarmoq - bu inson miyasidagi neyron aloqalarni erkin modellashtiradigan va chuqur o'rganishni ta'minlaydigan kompyuter tizimi yoki tizimlar. Neyron tarmoqlarning (NT) bir nechta asosiy turlari mavjud, ular orasida oldinga uzatiladigan NT (FFNN), konvolyutsion NT (CNN) va takroriy NT (RNN) mavjud. Ular ovozni aniqlash, tasvirni aniqlash, nutqni aniqlash, tasvirni aniqlash, tilni tarjima qilish, tasniflash va anomaliyalarni aniqlash kabi vazifalar uchun ishlatiladi.

Kognitiv hisoblash insonning fikrlash jarayonini kompyuter modelida qayta yaratishga qaratilgan. Texnologiya inson ongining mantig'ini taqlid qilishga va odamlar va mashinalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni yaxshilashga intiladi. Bu, masalan, sun'iy intellekt yordamida inson tilini va keyinchalik o'z-o'zini o'rganish uchun tasvirlarning ma'nosini tan olish orqali sodir bo'ladi. Kognitiv hisoblash tizimini joriy qilish bugungi kunda faqat IBM Watson superkompyuteri kabi murakkab mashinalarda mumkin.

Tabiiy tilni qayta ishlash yoki NLP (Natural language processing) - bu kompyuterlarga inson tili va nutqini tushunish, tanib olish, izohlash va

takrorlash imkonini beruvchi texnologiya. NLP texnologiyasini joriy etishning eng yorqin misoli bugungi kunda OpenAI dan GPT kabi tabiiy tillarni qayta ishlashning ilg'or modellaridir.

Kompyuterni ko'rish yoki CV (Computer vision) tasvir mazmunini - fotosuratlar, rastrli va vektorli grafiklar, jadvallar, PDF va videolarni sharhlash uchun chuqur o'rganish va shablon identifikatsiyasidan foydalanadi. O'zini boshqaradigan avtomashinalarning avtopilotlari (masalan, Tesla Autopilot), shuningdek, harakat kameralari ma'lumotlarini qayta ishlaydigan Sun'iy intellekt tizimlari kompyuter ko'rishga asoslangan.

Robotik jarayonlarni avtomatlashtirish yoki RPA (Robotic process automation) - bu ma'lumotlarni sharhlash, uzatish va tahlil qilish qobiliyatiga ega robot yoki dasturiy ta'minotni o'rnatish orqali qo'lda takrorlanadigan operatsiyalarni qisman yoki to'liq avtomatlashtirishga yordam beradigan sun'iy intellekt. RPA tizimlari buxgalteriya (hisob-fakturani qayta ishlash), HR (yollash va ishga qabul qilish), chakana savdo (aksiyalarni boshqarish) va yordam stolini tashkil etish kabi sohalarda qo'llaniladi.

Foydalaniygan adabiyotlar:

1. Web of Science Core Collection: электрон ресурс ma'lumotlar bazasi. <https://clarivate.com/ru/solutions/web-of-science-core-collection/>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-5297046>
3. "Raqamli O'zbekiston — 2030" STRATEGIYASI. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957#-5031883>
4. Mirziyoyev Sh. M. "sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" // PQ-4996 17.02.2021.
5. Mirziyoyev Sh. M. "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz" Toshkent: "O'zbekiston". 2017 yil.

